

LE RURAL, L'AGRICULTURE ET LES PAYSANS/AGRICULTEURS EN TUNISIE Rétrospective et devenirs

Journée de rétrospection et de réflexion Tunis, 20 mai 2022

Axe : Les modèles de développement et leurs conséquences économiques, sociales et environnementales

Trajectoires d'évolutions des structures foncières agricoles et leurs impacts sur le fonctionnement des exploitations dans le bassin versant de Lebna, Cap Bon

Intissar Ferchichi¹, Insaf Mekki², Anne Biarnés³, Mohammed Elloumi⁴, Abdelaziz Zairi⁵

¹*Chercheur, INRGREF, Université de Carthage, Tunis, Tunisie* (ferchichiintissar@hotmail.fr)

²*Chercheur, INRGREF, Université de Carthage, Tunis, Tunisie* (insaf.mekki.im@gmail.com)

³ *Chercheur, IRD/UMR LISAH, Université de Montpellier, Montpellier, France* (anne.biarnes@ird.fr)

⁴*Chercheur, INRAT, Université de Carthage, Tunis, Tunisie* (elloumimohamed@yahoo.fr)

⁵*Chercheur, INRGREF, Université de Carthage, Tunis, Tunisie* (zairi.abdelaziz@iresa.agrinet.tn)

Résumé

Dans le monde rural tunisien, la libéralisation de l'économie a favorisé le développement des grandes exploitations entrepreneuriales, souvent irriguées et technifiées au dépend des autres exploitations : en particulier, les petites et moyennes exploitations dans les zones non irriguées. Sur le bassin versant de Lebna au Cap Bon, les petites exploitations agricoles conduites en pluvial, sont fortement fragilisées et exposées aux risques environnementaux et socio-économiques en lien avec les dynamiques foncières. Le présent travail, propose une analyse diachronique des structures foncières à l'échelle de la parcelle et de l'unité d'exploitation. L'objectif est de 1) retracer les différents modes d'exploitation de la propriété à l'origine des dynamiques agricoles actuelles d'une part ; et 2) d'identifier les éléments qui expliquent la résilience de ces systèmes face aux différents facteurs défavorables.

Mots clés : Dynamiques foncière, petites exploitations, analyse diachronique, résilience, Tunisie.

